

Скороспелая кукуруза – стабильный источник кормов в засушливом Зауралье

Перспективность выращивания скороспелых биотипов кукурузы на территории нынешней Курганской области еще в начале 20-го столетия доказал агроном-исследователь Н.Л. Скалозубов. Массовое использование кукурузы в регионе в качестве силосной культуры пришлось на 80-е годы прошлого века. В этот период кукуруза стала приоритетной культурой в системе земледелия Курганской области.

К сожалению, в погоне за высокими урожаями зеленой массы более раннеспелые гибриды и сорта стали вытесняться позднеспелыми, при этом рост урожайности зеленой массы сопровождался снижением качества силоса.

Кардинальным сдвигом в плане производства качественного кукурузного корма стала научно-исследовательская работа ученых Курганского НИИСХ [2, 3]. На базе проведенных исследований была создана технология производства кукурузного силоса с зерном молочно-восковой и восковой спелости, отличающегося высокой энергетической ценностью. Широкое распространение данная технология получила в результате

активной и успешной деятельности научно-производственной системы «Кукуруза» [4]. В итоге доля высококачественного кукурузного силоса в общем объеме заготовки грубых кормов по Курганской области стала занимать свыше 60%. Как следствие, улучшилось кормление молочных коров, повысились надои.

В период перестройки четко налаженная система кормопроизводства

*Текст: И.Н. Цымбаленко,
С.Д. Гилев, А.Н. Копылов,
В.П. Ефремов, А.Н. Притчин,
Е.И. Лопарева
Курганский НИИСХ – филиал
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
Фото: Н.В. Степных*

нарушилась, так как в силу экономических причин резко сократилось поголовье скота. Несмотря на его постепенный рост за последние годы, на сегодняшний день в хозяйствах всех

форм собственности кукуруза по зерновой технологии в регионе возделывается на площади лишь около 4,0 тыс. га, незаслуженно занимая незначительную долю в общем объеме производимых кормов.

Правительство Курганской области ведет активную работу по возрождению отрасли животноводства и восстановлению стабильной кормовой базы. Производители стали проявлять живой интерес к зерновой кукурузе: возобновило производство кукурузного зерна крупное КФХ «Суслов С.А.» в Притобольном районе, а ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» активно проводит экологические испытания скороспелых гибридов на опытном поле с целью дальнейшего возделывания данной культуры на производственных площадях.

Не оставляет без внимания эту важнейшую культуру и наука. В Курганском НИИСХ сохранен и функционирует до настоящего времени плодосменный севооборот «кукуруза – пшеница – горох – пшеница», заложенный в 1971 году. В 2012 году в севообороте проведен ряд технологических изменений с учетом особенностей современного земледелия: вместо вспашки на половине поля проводится поверхностная

обработка, вместо среднеспелого гибрида выращивается скороспелый Кубанский 101 СВ.

Результаты исследований оказались достаточно интересными. В течение двух последних ротаций севооборота (2013-2021 гг.) установлена высокая степень устойчивости скороспелого гибрида к засушливому зуральскому климату. В период исследований климатические условия отличались резкой контрастностью. Гидротермический коэффициент (ГТК),

характеризующий обеспеченность территории теплом и влагой, изменялся от 0,3 в острозасушливые годы до 1,2 в благоприятные.

Скороспелый гибрид Кубанский 101 СВ, возделываемый по вспашке без удобрений, в засушливые годы обеспечил прибавки зерна относительно средней урожайности яровой пшеницы и гороха свыше 15 ц/га (рисунок 1). На вариантах с поверхностной обработкой без удобрений также получены прибавки зерна, но они

Рисунок 1 – Продуктивность культур плодосменного севооборота (ц/га зерновых единиц) в зависимости от основной обработки почвы, удобрений и погодных условий в годы исследований, ЦОП Курганского НИИСХ, 2013-2021 гг.

снижались до 12,5-13,9 ц/га в засушливые годы и до 10,7 ц/га – в благоприятные по теплу и влаге.

На фоне азотных удобрений по вспашке прибавки зерна кукурузы в засушливые годы увеличивались до 21,6-22,5 ц/га, в благоприятные – до 21,2 ц/га, по поверхностной обработке – соответственно до 18,1-20,4 и 17,4 ц/га. Пшеница и горох в меньшей степени, чем кукуруза, реагировали на азотные удобрения, особенно в острозасушливые годы, когда наблюдалось угнетающее влияние повышенных доз минерального азота на эти культуры.

Наряду с устойчивостью к засухе и стабильной урожайностью, скороспелая кукуруза отличается повышенной концентрацией энергии в зерне относительно традиционных зерновых культур. По результатам исследований Н.Н. Зезина, А.Э. Панфилова и др. [5], в 100 граммах кукурузного зерна, выращенного в условиях Урала, содержится 1,28 МДж обменной энергии против 1,07; 1,18 и 0,92 у пшеницы, ячменя и овса соответственно. Повышенную концентрацию обменной энергии в кукурузном зерне отмечают многие исследователи в других регионах страны.

За период исследований (2013-2021 гг.) кукуруза, возделываемая по вспашке без удобрений, обеспечила средневзвешенный уровень рентабельности 59%, по поверхностной обработке – 43% (рисунок

2). Для сравнения: рентабельность пшеницы, возделываемой в аналогичных условиях, изменялась в пределах от 19 до 26 и от 10 до 18% соответственно, гороха – от 1,0 до 3,0%.

В острозасушливые годы (ГТК 0,3-0,6) рентабельность производства кукурузного зерна по вспашке и поверхностной обработке находилась в пределах от 48 до 29%. По остальным культурам опыта, за исключением

пшеницы, возделываемой по вспашке, получена отрицательная рентабельность. В благоприятные годы (ГТК 1,1-1,2) уровень рентабельности производства зерна кукурузы по вспашке и поверхностной обработке на фоне удобрений составил 92 и 81%. Пшеница после гороха в аналогичных погодных и технологических условиях, обеспечила рентабельность 44 и 48%, горох после пшеницы – 48 и 26% соответственно.

Таким образом, по результатам многолетних исследований установлено, что скороспелая кукуруза в природных условиях центральной лесостепной зоны Зауралья проявляет высокую устойчивость к засушливому климату региона. В годы с различной степенью засушливости, скороспелый гибрид Кубанский 101 СВ обеспечивал высокую рентабельность производства зерна как без удобрений, так и на фоне азотного питания. Пшеница и горох, возделываемые в этом севообороте по аналогичной технологии, значительно уступали кукурузе по продуктивности и экономическим показателям. В процессе выращивания кукурузы на двух фонах обработки отчетливо проявилось преимущество вспашки относительно мелкой поверхностной. Следовательно, одним из ос-

новных факторов, обеспечивающих стабильный урожай зерна этой культуры в нашем регионе, особенно без применения удобрений, является традиционная вспашка.

Список литературы

1. Скалозубов Н.Л. Опыты посева кукурузы в Курганском уезде Тобольской губернии // Земледельческая газета. 1914. №19.
2. Сикорский И.А., Цымбаленко И.Н., Панфилов А.Э., Цымбаленко В.А. Продуктивность кукурузы в зависимости от скороспелости гибридов и сроков посева в условиях Курганской области // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 1987. №1. С.33–38.
3. Панфилов А.Э. Культура кукурузы в Зауралье: Монография. Челябинск. ЧГАУ, 2004–356 с.
4. Сикорский И.А., Устюжанин А.П. Курганская научно-производственная система «Кукуруза». – Челябинск: Южно-Уральское книжное изд-во, 1988. – 108 с.
5. Зезин Н.Н., Панфилов А.Э. и др. Кукуруза на Урале: монография. – Екатеринбург: Уральское изд-во, 2017. – 204 с.

С

Рисунок 2 - Рентабельность возделывания культур в плодосменном севообороте в зависимости от способа основной обработки почвы, удобрённости и погодных условий в годы исследований, ЦОП Курганского НИИСХ, 2013-2021 гг.